

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 119–120

UNAVENÍ Z FRIEDEWALDA: PREČO EŠTE VŠETCI NEPOUŽÍVAJÚ NOVÉ ROVNICE LDL-C? FATIGUED WITH FRIEDEWALD: WHY ISN'T EVERYONE ONBOARD YET WITH THE NEW LDL-C EQUATIONS?

Rudolf Gaško

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., Michalovce

biostatistikakosice@gmail.com

SÚHRN

Medzinárodné odporúčania, platné už niekoľko rokov (ACC 2018, EAS/EFLM 2020), a postupne od nich odvodené mnohé národné odporúčania, odporúčajú prestať používať pre výpočet LDL-cholesterolu (LDL-C) Friedewaldovu rovnicu a nahradiť ju novou – Martin-Hopkins alebo Sampson/NIH. Slovenské Odporúčania našej SSKB s týmto obsahom boli publikované tento rok. Aká je však realita? Otázka sa netýka iba Slovenska (a Česka), je to otázka celosvetová. Neexistujú oficiálne údaje o využívaní nových rovníc v praxi, platné pre určité teritórium ku určitému dátumu. V januári 2025 uskutočnila EFLM celoeurópsky dotazníkový prieskum zameraný hlavne na lipoproteín (a), ktorého jedna otázka sa priamo týkala metodiky výpočtu LDL-C. Výsledky prieskumu však doteraz neboli publikované.

Kritické otázky: Aké sú prekážky zavedenia nových rovníc LDL-C? Prečo pretrvávajú neochota opustiť Friedewaldovu rovnicu? Je to spôsobené pohodlím alebo vnímanými komplikáciami?

Aké sú dôvody v našom priestore: Zatiaľ sa nové rovnice masovo nepresadili v Západnej Európe. Medzinárodné prepojenia hlavných laboratórnych sietí pôsobiacich na Slovensku, ako aj výlučne zahraničné organizácie EQA, u ktorých sa vykonáva externé hodnotenie kvality všet-

kých slovenských laboratórií, prispievajú ku tomu že tlak na ich aplikáciu nastane keď sa presadia tam.

Malá informovanosť klinických lekárov, hlavne cestou ich odborných spoločností, o prínose nových rovníc. Pozitívnym príkladom je spolupráca so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou - niekoľko publikácií v jej odbornom časopise.

Implementácia nových rovníc do laboratórnych informačných systémov. Nie je to technický problém. Niektoré LISy už majú nové rovnice implementované.

Určite je brzdou aj snaha o odvodenie čo najpresnejšej rovnice: Najnovšie máme už 4 možné rovnice od 2 autoritných kolektívov: Martin-Hopkins, extended Martin-Hopkins, Sampson/NIH, modified Sampson/NIH. Rozdiely medzi hodnotami nimi dosiahnutými sú však malé (v každom klinickom súbore mierne odlišné).

Kľúčové slová: LDL cholesterol; rovnica Martin-Hopkins; rovnica Sampson/NIH

ABSTRACT

International guidelines, valid for several years (ACC 2018, EAS/EFLM 2020), and many national guidelines gradually derived from them, recommend discontinu-

ing the use of the Friedewald equation for calculating LDL-cholesterol (LDL-C) and replacing it with a new one – Martin-Hopkins or Sampson/NIH. Slovak Recommendations of our SSKB with this content were published this year. But what is the reality? The question does not concern only Slovakia (and the Czech Republic), it is a global issue. There are no official data on the use of new equations in practice, valid for a certain territory on a certain date. In January 2025, EFLM conducted a pan-European questionnaire survey focused mainly on lipoprotein (a), one question of which directly related to the methodology for calculating LDL-C. However, the results of the survey have not yet been published.

Critical questions: What are the barriers to implementing the new LDL-C equations? Why does the reluctance to move on from the Friedewald equation persist? Is it driven by convenience or perceived complications?

What are the reasons in our area: So far, the new equations have not been widely adopted in Western Europe. International connections of the main laboratory networks operating in Slovakia, as well as exclusively foreign EQA organizations, which perform EQA control of all

Slovak laboratories, will contribute to the fact that pressure for their application will arise when they are established there.

Little awareness among clinicians, mainly through their professional societies, about the benefits of the new equations. A positive example is cooperation with the Slovak Cardiology Society - several publications in its professional journal.

Implementation of new equations into LISs. This is not a technical problem. Some LISs already have the new equations implemented.

The effort to derive the most accurate equation is certainly also a brake: Most recently, we already have 4 possible equations from 2 author groups: Martin-Hopkins, extended Martin-Hopkins, Sampson/NIH, modified Sampson/NIH. However, the differences between the values achieved by them are small (slightly different in each clinical set).

Keywords: LDL cholesterol; Martin-Hopkins equation; Sampson/NIH equation